

JO'KA-OLTIN DARAXT

Sh.M. Xalmatova

FarDU. Ekologiya kafedrası dotsenti

T.E.Usmanova.

FarDU. Ekologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022699>

Annotatsiya: Jo'ka daraxti 20-30 yilda gullaydi va 300-400 yil yashaydi, ba'zan undan ko'p ham yashashi mumkin. Daraxt bo'yi 10 metrdan 30 mertgacha o'sadi. Jo'ka gullaridan turi kasalliklarga qarshi foydalaniladi. Jo'ka choyi bosh og'rigida, og'riq qoldiruvchi va shifobaxsh hususiyatga ega. Jo'ka choyi hushbo'y ta'mli ichimlik, juda ko'p hususiyatga ega bo'lgandir.

Kalit so'zlar; dorivor o'simliklar, mayda bargli, yirik bargli, xalq tabobati, ko'kalamzorlashtirish,

Jo'kadoshlar (Tiliaceae) oilasiga mansub, bo'yi 25 m gacha yetadigan daraxt. Tibbiyotda uning uch turidan olinadigan gullari ishlatiladi:

Yuraksimon (maydabarg) jo'ka .

Yuraksimon bargli jo'ka.

3. Yurik bargli jo'ka.

Barglari o'tkir uchli, arrasimon qirrali bo'lib, uzun bandi yordamida shoxlarida ketma-ket o'rnashgan. Xushbo'y, sariq rangli, besh bo'lakli gullari 2-5 (keng bargli jo'kada) yoki 5-11 (yuraksimon jo'kada) tadan yarim soyabon gul to'plamiga joylashgan. Mevasi tukli, besh qirrali yoki sharsimon, maydaroq (yuraksimon jo'kada) yong'oqcha. Jo'ka nafaqat go'zal balki juda foydali daraxtdir. Antik davrida odamlar uni oltin daraxt deb atashgan. Yevropada, Kavkazda jo'ka daraxtini iloxiy daraxt deb hisoblashgan. Uylarini oldiga jo'ka daraxtini ekishgan, chaqmoq chaqqanda odamlar jo'ka daraxti orasiga yashirinishgan, sababi, chaqmoq urmaydi deyilgan.

Mayda bargli jo'ka (Tiliaceae cordata) katta daraxt bo'lib, balandligi 30 metrga yetadi. Shox-shabbasi keng va yoyiq. Barglari maydaroq yuraksimon bo'ladi. Mayda bargli jo'ka may oyida gullaydi. Gullari juda asal shiraga boy bo'lib, hasharotlarni o'ziga jalb qiladi. Bu tur uzoq yillar yashaydi. Mayda bargli jo'ka juda chiroyli ko'rinishga ega bo'lib, uni ko'chalarga, bog'larga va aholi yashaydigan joylarda ko'kalamzorlashtirish maqsadida ekish tavsiya etiladi.

Jo'ka daraxti 20-30 yilda gullaydi va 300-400 yil yashaydi, ba'zan undan ko'p ham yashashi mumkin. Daraxt bo'yi 10 metrdan 30 mertgacha o'sadi. Jo'ka gullaridan turi kasalliklarga qarshi foydalaniladi. Jo'ka choyi bosh og'rigida, og'riq qoldiruvchi va shifobaxsh hususiyatga ega. Jo'ka choyi hushbo'y ta'mli ichimlik, juda ko'p hususiyatga ega bo'lgandir. Jo'ka gulidan turli xil kasalliklarga qarshi ishlatiladi, jo'ka gulidan damlangan choy kechqurun ichiladi. Shamollashga, yo'talga qarshi, nafzs yo'li kasalliklarida, o'pka shamollashida, revmotizmida yaxshi natija beradi.

Jo'ka o'simligini gulini, o'simlik gullashni boshlaganda terib olinadi. Jo'ka o'zini yumshoq ta'mi tufayli valerian o'tiga o'xshab ketadi. Asab tizimini qo'zg'aganda undan suvli hammom qilinsa samarali natija beradi. Jo'ka damlamasida buyrak siydik yo'llari shamollash kasalligini oldini olishda ishlatiladi, istimani tushiradi, oshqozonda, oshqozon shirasi faoliyatini ham yaxshilaydi. Og'iz bo'shlig'i kasalliklarida foydali, bular stomatit, og'iz chayqaladi, yog'li yuzlarni tozalovchi vosita hisoblanadi. Jo'ka daraxti barglaridan salat tayyorlash ham juda foydali. Jo'ka urug'i juda ozuqaga boy bo'lgani uchun, undan yog' olinadi. Yog'ning sifati

zaytun yog' sifatiga o'xshaydi, ta'mi bodom yog'i ta'miga o'xshaydi. Jo'ka yoshartirish hususiyatiga ega. Bundan tashqari jo'ka gullaridan tayyorlangan choy yog'larni eritish hususiyatiga ega. Buning uchun ovqatdan oldin ichiladi. Jo'ka juda ham shirali daraxt hisoblanadi. Undan olingan asal oqish asal bo'lib, juda ham ta'mi o'zgacha shifobaxsh hususiyatiga ega.

Jo'ka nafaqat insonga foydali, u o'rmonga ham foydali hisoblanadi. O'rmonga to'kilgan barglari tuproqqa kaltsiy beradi, bu ko'pgina o'rmon o'simliklariga juda zarurdir. Bu daraxtdan ro'zg'or bob idishlar, qoshiqlar olinadi. Yog'ochi yumshoq juda chidamli undan, qadimdarus xalqi oyoq kiyimlar, o'yinchoqlar yasashgan.

Jo'ka iyun-iyul oylarida gullaydi, mevasi avgust-sentyabrda yetiladi. Jo'ka turlari MDXning Evropa qismida, Kavkaz, Krin va G'arbiy Sibirdagi o'rmonlarda o'sadi, ba'zan katta maydonlarda jo'kazorlarni tashkil qiladi. Jo'ka turi manzarali daraxt sifatida istirohat bog'larda ko'chalarda o'stiriladi. Tibbiyotda gullari qo'llaniladi. Ularni gullagan vaqtida gullarni bargi bilan birga qirqib olinadi, yig'iladi va soya joyda quritiladi.

Yurtimizda ko'kalamzorlashtirish va landshaft dizayn yaratish ishlarida mahalliy flora o'simliklari bilan bir qatorda chet mamlakatlardan keltirilib introduksiya qilingan, hamma xususiyatlari jihatidan istiqbolli, manzaraliligi yuqori bo'lgan turli buta, daraxt hamda gulli, o'tsimon o'simliklardan keng miqyosda foydalab kelinmoqda. Bu ishlarda esa tabiiyki, insonlarning e'tiborini nafaqat tashqi ko'rinishi va go'zalligi bilan jalb qiladigan, shuningdek shahrimizning kontinental iqlimi va tuproq sharoitlariga mos bo'lgan, fitonsidlik xususiyatlari va boshqa foydali belgilari bilan ham ajralib turidigan o'simliklarni tanlash maqsadga muvofiqdir. Olimlarimiz tomonidan olib borilgan tekshirishlar eramizdan ming yil oldin ham mevali va manzarali o'simliklar bo'lganligini, eng birinchi manzarali o'simliklar atirgul bilan lotos ekanligi aniqlangan.

Manzarali butalar ham kishilarga estetik zavq berishdan tashqari, ular shahar va qishloqlarni chang, tutun va turli xildagi gazlardan saqlashdek juda katta sanitar ahamiyatga moyildir. Ko'pgina butalar fitonsidlik xususiyatga ega bo'lib, shahar havosini o'ziga xos tozalovchisi hisoblanadi. Ular ko'cha shovqinlari, harorat tebranish ko'lamini ma'lum darajada me'yorlaydi, issiq kunlarda havo namligini oshiradi va o'ziga xos mikroiklim hosil qiladi.

Tabiat va jamiyat orasidagi munosabatlarni faollashtirishda o'simliklar jumladan, manzarali turlarni roli sotsial va gigiyenik ahamiyati katta.

Shaharlarimiz infrostrukturasida noyob va kamyob turlardan hisoblangan ginko-biloba, lola daraxti, jo'ka va kiparis kabilar uchraydi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, manzarali o'simliklarning orasida ko'plab dorivorlik xususiyatiga ega bo'lgan, efir moyli, gullari asal shiraga boy bo'gan turlarni ham uchramiz. Yurtimiz shahar va viloyatlari hududlarining issiq va quruq iqlim sharoitida mavjud daraxt, butalardan jumladan, manzarali o'simliklardan iborat o'simliklar olamining ahamiyati katta.

References:

1. Arifxanov.K.T.,Slavkina.T.I.Dendrologiya Uz.tom.XI,Tashkent.1981.
2. Ablayev S.M., Yuldashyev Ya,H. "Madaniy o'rmonlar" T.2008.
3. Xamidov va boshqalar"O'zbekiston o'simliklari anig'lagichi" T.1987
4. Арифхонова М.М. 1967. Растительности Ферганской долины.

5. Burg'in V.A., Jangurozov F.X. va boshqalar "Botanika va o'simliklar fiziologiyasi asoslari", T. 1972.
6. V.Maxmudov, M.Akbarova, G.Xamidov, M.Mahmufov, Z.N.Jo'rayev. "Farg'ona vodiysuning manzarali o'simliklari" Farg'ona-2022
7. Исмагилова Л.Н., Арифхонова К.Т., Валихўжаева С. "Дендрология
8. Узбекистана". Т.: 1979.
9. Kultiasov I.M., Oxunov.X.M., "O'simliklar ekologiyasi". Т.: 1990.
10. I.Asqarov. Tabobat qomusi.Т: " Mumtoz so'z" 2019.
11. Muxamedjonov A., Berdiev E. Manzarali daraxt-butа o'simliklar tavsifi, ko'paytirish, parvarishlash, shakl berish) Toshkent, ToshDAU Tahririyat-nashriyot bo'limi, 2018.-84 b.
12. Qayumov A., Berdiyev E.T. Landshaftli qurilish–Toshkent, Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2016. 330 b.
13. Qayumov A., Dendrologiya (o'quv qo'llanma) –T: Ilm-ziyo 2007. -152 b
14. Qayimov A.Q. Berdiyev E.T., Hamroyev H.F., Turdiyev S.A. Dendrologia -Toshkent, -«Fan va texnologiyalar», 2015.-330 b.
15. Qayumov A.Q., "Aholi turar joylarini ko'kalamzorlashtirish"-T.2021
16. Xonazarov A. A. O'zbekiston hududini ko'kalamzorlashtirishda
17. foydalaniladigan asosiy manzarali daraxt va butalar. – Toshkent: Fan va
18. texnologiya, 2008. -156 b.
19. Gulnora Maxsudova M, Usmanova Tursunoy E, & Gaybulaeva Madina F. (2023, April 5). "Farg'ona shaharidagi ishlab chiqarish korxonalari atrofiga ekiladigon manzarali o'simliklar" CONFERENCE DISCUSSIONS - 2023
20. Abdullayeva, G.M Maxsudova, T.E Usmanova "Faragona shahar infrastrukturasi osimliklarning tutgan orni va roli" Proceedings of International Conference on Modern – 2023
21. Gaybullaeva, M., Usmonov, S., & Akramov, A. (2023). FOREST RESOURCES OF UZBEKISTAN. Наука и инновация, 1(7), 46-49